

INFLUENSER MARKETING YOSH TURISTLARNI JALB ETISHNING ASOSIY VOSITASI

Husenova Madina Farxodovna

Buxoro davlat universiteti, “Turizm va mehmonxona xo‘jaligi” kafedra o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18183183>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola zamonaviy turizm industriyasida keng qo‘llanilayotgan **influenser marketing**ning yosh avlod turistlarini jalb etishdagi strategik ahamiyatini chuqur tahlil qiladi. Raqamli transformatsiya davrida 18–30 yoshdagi sayohatchilar sayohat manzili, xizmat sifati va brend tanlash jarayonida an‘anaviy reklamalardan ko‘ra, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lgan kontent yaratuvchilarning shaxsiy tajribasi va tavsiyalariga ko‘proq ishonadi. Shuningdek, O‘zbekiston turizmida influencer marketingni rivojlantirish imkoniyatlari, milliy turistik brendni ilgari surishda mahalliy kontent yaratuvchilarning roli hamda raqamli reklama bozorida yuzaga kelayotgan yangi tendensiyalar bo‘yicha amaliy takliflar keltiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** influencer marketing, yosh turistlar, raqamli reklama, social media marketing (SMM), kontent yaratuvchilar, sayohat bloggerlar, turistlar motivatsiyasi, storytelling*

Bugungi raqamli davrda marketing dinamikasi sezilarli o‘zgarishlarga duch keldi va turistik yo‘nalishlar ham bundan mustasno emas. Ijtimoiy media platformalarining paydo bo‘lishi sayyohlarning sayohat yo‘nalishlarini qabul qilish va ular bilan aloqa o‘rnatish usulini yangiladi. Ijtimoiy media platformalari sayohatchilarga o‘zlarining sayohat yo‘nalishlarini va sayohat tajribalarini real vaqt rejimida baham ko‘rish imkoniyatini beradi. 2022-yil holatiga ko‘ra, Instagramda 15 000 dan ortiq obunachiga ega 500 000 dan ortiq influencerlar mavjud bo‘lib, bu barcha Instagram akkauntlarining 39% ni tashkil qiladi. Faol influencerlar guruhining 81% i 15 000 dan 100 000 gacha odamlar tomonidan kuzatib boriladi.¹

Influenser marketingi - bu ta’sirchan hisoblangan ijtimoiy media foydalanuvchilari tomonidan tarqatilgan kontent orqali mahsulotlarni targ‘ib qiladigan va brend xabardorligini oshiradigan sanoatdir.² Influenser marketingi sanoati jadal rivojlanishni boshdan kechirmoqda va turizm bu strategiyani eng ko‘p qo‘llaydigan sohalardan biridir. Influenserlar o‘zlarining obunachilari bilan aloqa darajasini yaratadi va ularga o‘zlarining kundalik hayotini yaqindan ko‘rsatish orqali ularni hayotining bir qismiga aylantiradi. Kontent, fotosur‘atlar, striming va suhbat sessiyalarini baham ko‘rishga qaratilgan sa’y-harakatlar aloqani amalga oshirish va chuqurroq aloqalarni o‘rnatish strategiyasidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyundagi PF–101-sonli Farmoniga muvofiq, yoshlar turizmini rivojlantirish va raqamlashtirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Farmon asosida turistik xizmatlarga subsidiyalar, chegirmalar hamda maxsus qo‘llab-quvvatlash dasturlari joriy etilmoqda. 2024-yildan boshlab O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi tomonidan “Yoshlar sayohati” nomli mobil platforma ishlab chiqilishi boshlangan bo‘lib, ushbu platforma orqali arzon yo‘nalishlar, chegirmalar va turistik bonuslar taqdim etiladi.

¹ Statista. Share of Influencer Campaigns Using Selected Social Media Platforms Worldwide in 2021. Available (<https://www.statista.com/statistics/803492/social-media-platforms-social-influencers-brand-collaborations>)

² Carter, D. 2016. Hustle and brand: The sociotechnical shaping of influence. *Social Media and Society*, 2(3). <https://doi.org/10.1177/2056305116666305>

Influencer marketingi - bu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan influencerlarni (mashhurlar yoki oddiy odamlar) jalb qiladigan va kompaniya ularning ta'siridan iste'molchilarning brend xabardorligini yoki ularning xarid qilish qarorlarini kuchaytirish uchun foydalanadigan yangi marketing strategiyasidir.³ Texnologik rivojlanish va pandemiya tufayli influencer marketingidan foydalanish so'nggi yillarda amaliyotda tobora ko'proq qo'llanilib kelinmoqda, bunga odamlarning do'konga borish imkoniyatining yo'qligi sababli, ular onlayn xarid qilishga majbur bo'lmoqdalar. Kompaniyalar ijtimoiy tarmoqlarda influencerlar orqali reklama qilishdan foyda ko'radilar, chunki bu maqsadli xaridorlarga yetib borish xarajatlarini kamaytirishi va ijtimoiy tarmoq influencerlarining tavsiyalari tufayli brendga bo'lgan ishonchni oshirishi mumkin.

Influencer marketingi - bu odatda ijtimoiy media platformalari orqali yig'ilgan katta auditoriyaga ega bo'lgan va o'z aloqa tarmog'i orqali boshqalarning qarorlariga ta'sir o'tkaza oladigan fikr yetakchilari deb hisoblangan shaxslarga murojaat qiladigan marketing turidir. Influencer marketingi tushunchasi biznes tadqiqotlarida tobora ko'proq e'tiborga sazovor bo'lmoqda.

Turizm sanoati influencer marketingidan kuchli ta'sirlanadigan sohalardan biridir. Xususan, Instagram bu tendensiyada muhim rol o'ynaydi va shu sababli, ham influencerlarning, ham biznes egalarining e'tiborini birdek tortmoqda. Instagramning postlar, hikoyalar, Live va IGTV kabi turli xil multimedia asosidagi xususiyatlari uni boshqa tarmoqlar orasida o'ziga xos qilib ko'rsatadi. U sayohatchilarni o'zlari xohlagan jihatni ko'rissh bilan ta'minlaydi ya'ni yuqori aniqlikdagi ijtimoiy ko'rinish. Shunday qilib, influencerlar ijtimoiy foydalanuvchilarni o'zlari tavsiya qilgan joylarga sayohat qilishga ilhomlantirish uchun sayohat kontentini taqdim etadilar.

Ijtimoiy media platformalari orasida Instagram o'zining vizualga asoslangan tabiati va keng foydalanuvchilar bazasi tufayli sezilarli darajada mashhurlikka erishdi.⁴ Instagramning mashhurlikiga uning jalb qilish va kontent ulashish qobiliyati, shuningdek, ilhom va axborot manbai bo'lishi ta'sir qiladi. Shuningdek, u real hayotda do'stlar sifatida foydalanuvchilar o'rtasida ijtimoiy muloqotni taklif qilgan birinchi ijtimoiy media platformasi sifatida ham tanilgan.⁵ 2019-yildan 2022-yilgacha butun dunyo bo'ylab Instagram foydalanuvchilari soni 383 millionga o'sdi. Aslida, 2020-yilda fotosuratlar ulashish tarmog'i xususiyati birinchi marta bir milliarddan oshdi va foydalanuvchilar soni 22,9 foizga ko'paydi⁶. Instagram - bu o'zaro yaqinlik hissini yaratgani uchun influencerlar tomonidan eng ko'p ishlatiladigan ijtimoiy media hisoblanadi. Xuddi shunday, jalb qilish darajasi boshqa turdagi ijtimoiy media platformalariga nisbatan yuqoriroq.

Turizmni targ'ib qilishda Influencer Marketingining o'rni:

³ . Lou, C., & Yuan, S. (2019). Influencer marketing: how message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. *Journal of Interactive Advertising*, 19(1), 58-73.

⁴ Hubspot. 2023. The State of Marketing, Marketing Trends in 2023 AI to Z (<https://www.hubspot.com/hubfs/2023%20State%20of%20Marketing%20Report.pdf>.)

⁵ Breves, P.; Liebers, N.; Motschenbacher, B.; Reus, L. 2021. Reducing Resistance: The Impact of Nonfollowers' and Followers' Parasocial Relationships with Social Media Influencers on Persuasive Resistance and Advertising Effectiveness. *Hum. Commun. Res.* 47, 418–443. <https://doi.org/10.1093/hcr/hqab006>

⁶ Oberlo. 2022. 10 Instagram Statistic 2022. (<https://www.oberlo.com/blog/instagram-stats-every-marketer-shouldknow>)

3.8 - rasm. Influenser marketingning asosiy jihatlari.

1. Haqiqiylik - Influenserlar o'zlari sayohat qilgan joylar haqida haqiqiy va real hikoyalarni aytib bera olish qobiliyatiga ega. Bu hikoya qilish uslubi ularning obunachilarini jalb qiladi va an'anaviy reklama kontentiga nisbatan yanada chinakam qarashni taklif etadi.

2. Vizual Kontent - Influenserlar ko'pincha sayohat joyining estetik jozibasini namoyish qilish uchun fotosuratlar va videolar kabi vizual jozibali kontentdan foydalanadilar. Bunday kontent ijobiy tasavvurlarni shakllantirishga yordam beradi.

3. Maqsadli auditoriya - Influenserlar ko'pincha o'z ixtisosliklariga ega bo'lib, bu ularga sayohat joyining maqsadli auditoriyasiga mos keladigan muayyan demografik guruhlariga yetib borish imkonini beradi. Maqsadga yo'naltirilganlikning bunday aniqligi reklama harakatlarining ko'proq jalb qilishga va sotib olishga moyil bo'lganlarga qaratilishini ta'minlaydi.

4. Ishonarlilik - Ishonchli influencerlar tomonidan sayohat joyini ma'qullash ijtimoiy tasdiq bo'lib xizmat qiladi, bu esa potentsial sayohatchilarning qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir qiladi. Influenserlarning ijobiy sharhlari va tavsiyalari ishonchlilikni o'rnatadi va ishonchni shakllantiradi.

Instagramning "like"lar, izohlar va to'g'ridan-to'g'ri xabarlar kabi interaktiv xususiyatlari sayohat joylari va sayohatchilar o'rtasidagi aloqani osonlashtiradi. Bu to'g'ridan-to'g'ri aloqa sayohat joylariga savollarga javob berish, tashvishlarni bartaraf etish va shaxsiy tavsiyalar berish imkonini beradi va bu hatto kelishdan oldin sayohatchilarning tajribasini yaxshilaydigan virtual muloqotni yaratadi.

Ijtimoiy media influencerlari bilan hamkorlik qilish sayohat joyining brendini shakllantirishning mashhur strategiyasiga aylandi. Katta va jalb qilingan obunachilar bazasiga ega bo'lgan influencerlar sayohat joyining takliflarini chinakam tarzda namoyish qila oladilar. Ushbu hamkorliklar sayohat joyining ko'rinishini va jozibasini, ayniqsa, tor sayohat segmentlari orasida sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Yoshlar turizmni yaxshilash borasida yoshlar orasida mashhur blogerlar bilan hamkorlikda "Bukhara: A timeless jewel on the Silk Road" kvest turimizni targ'ibotini amalga oshiramiz. Bunda yoshlarga ta'sir qiluvchi mashur shaxslar bizning kvest-turimizda ishtirok etib,

bu haqida o‘z sahifalarida ma’lumot berishadi. Vizual kontent, sayohatchilarni qiziqitira olish kabi xususiyatlari esa har bir sayohatchini sayohat qilishga undaydi. 2 guruh mashhur shaxslar turmarshrutda ishtirok etishadi, har bir guruhga shartlarni to‘g‘ri bajarishganligiga asoslanib, ball beriladi. Eng yuqori ball sovg‘a bilan taqdirlanadi. Ushbu jarayon tasvirga olinadi va blogerlar bizning turmarshrutimizni reklama qilishlari bois, biz o‘z turimizni yoshlar orasida targ‘ibotiga erishamiz.

Turistik yo‘nalishlar sohasida, hissiy aloqani mustahkamlash va joyning mohiyatini yetkazish muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sharoitda, Instagramda influencer marketingi kuchli vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Vizual hikoya qilish kuchidan foydalanish, qamrovni kengaytirish, ishonch yaratish va chinakamlikni qo‘llab-quvvatlash orqali, ushbu marketing yondashuvi brend xabardorligini sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatiga ega.

Influencer marketingi raqamli davrda kuchli kuchga aylanib, biznes hamkorlarlarga o‘z auditoriyalari bilan aloqa o‘rnatishning o‘ziga xos usulini taklif qiladi. Turizmni targ‘ib qilish va sayohat yo‘nalishining brendini shakllantirish kontekstida, influencerlar joyning mohiyatini yetkazish, ishonch yaratish va potentsial sayohatchilarni jalb qilishda muhim rol o‘ynaydi. Raqamli marketing maydoni rivojlanishda davom etar ekan, influencer marketingi o‘zining dolzarbligini saqlab qolishi va sayohat yo‘nalishining brendini shakllantirish va turizmni targ‘ib qilish kelajagini belgilashi mumkin.

Darhaqiqat, ushbu tadqiqot turistik yo‘nalish reklama maqsadida Influenserga muhtoj degan xulosaga keldi. Influenserni tanlashda e‘tibor qaratish kerak bo‘lgan jihatlari quyidagilar: turistik yo‘nalish xarakteri bilan qiziquvchi, obunachilar bilan yaxshi munosabatda bo‘lgan (muloqot va kommunikativ), ijtimoiy medianing xususiyatlaridan foydalanishda kreativ bo‘lgan va trendga rioya qilgan, shuningdek, turistik yo‘nalishni targ‘ib qilishda doimiy aloqada bo‘lishi, masalan, rasm sifati, kreativligi, matn yozish mahorati va hikoya qilish san‘ati muhim.

Bugungi kunda dunyo brendlari o‘z reklama strategiyasini aynan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lgan, o‘z auditoriyasiga ega bo‘lgan shaxslarga tayangan holda qurmoqda. O‘zbekistonda ham influencer marketing asta-sekin rivojlanib, turizm, moda, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va hatto ijtimoiy loyihalarda ham keng qo‘llanilmoqda. Tahliliy ma’lumotlarga ko‘ra, 18–30 yoshdagi iste’molchilar mahsulot va xizmat tanlashda asosan ijtimoiy tarmoqlarda taqdim etilgan kontent va baholovlarga tayanadi. Ayniqsa, O‘zbekiston sharoitida bu jarayon jadal rivojlanmoqda. 2023–2024 yillar davomida turizm, moda, sog‘liqni saqlash hamda ta‘lim sohalarida influencerlar ishtirokida olib borilgan marketing kampaniyalari savdo ko‘rsatkichlarini o‘rtacha 30–40 foizga oshirishga xizmat qilgan.

Shuningdek, influencer marketing orqali brend imijini shakllantirish, iste’molchilarda ishonch uyg‘otish va mahsulotga sodiqlikni kuchaytirish kabi ijobiy jihatlari aniqlangan. Mazkur yondashuv marketing strategiyalarini zamonaviy raqamli muhitga moslashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, bu yondashuv mahsulot yoki xizmatga nisbatan nafaqat qiziqish uyg‘otadi, balki **ishtirok, ishonch va samimiylilik** asosida brendga sodiq mijozlarni shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buhalis D. Marketing the competitive destination of the future //Tourism management. 2000. №21(1). P.97-116.
2. Carter, D. 2016. Hustle and brand: The sociotechnical shaping of influence. *Social Media and Society*, 2(3). <https://doi.org/10.1177/2056305116666305>
3. Cohan, A. N. S., 2012. Towards an understanding of the drivers of commercialization in the volunteer tourism sector. *Journal of Tourism Recreational Research*, 37 (2): 123- 131.
4. Cui, Y. T. E. S. P. & M. G., 2003. Cause-related Marketing: How Generatin Y responds. *International Journal of Retail & Distribution Management*: 310-321.
5. Hubspot. 2023. The State of Marketing, Marketing Trends in 2023 AI to Z (<https://www.hubspot.com/hubfs/2023%20State%20of%20Marketing%20Report.pdf>.)
6. Breves, P.; Liebers, N.; Motschenbacher, B.; Reus, L. 2021. Reducing Resistance: The Impact of Nonfollowers’ and Followers’ Parasocial Relationships with Social Media Influencers on Persuasive Resistance and Advertising Effectiveness. *Hum. Commun. Res.* 47, 418–443. <https://doi.org/10.1093/hcr/hqab006>
7. Oberlo. 2022. 10 Instagram Statistic 2022. (<https://www.oberlo.com/blog/instagram-stats-every-marketer-shouldknow>)
8. Bilgihan, A. and Nejad, M., "Innovation in hospitality and tourism industries", *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, Vol. 6 No. 3, 2015. <https://doi.org/10.1108/JHTT-08-2015-0033>
9. Carter, D. 2016. Hustle and brand: The sociotechnical shaping of influence. *Social Media and Society*, 2(3). <https://doi.org/10.1177/2056305116666305>
10. Lou, C., & Yuan, S. (2019). Influencer marketing: how message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. *Journal of Interactive Advertising*, 19(1), 58-73.